

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO DURANTE AS SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM PARÂMETROS CLÍNICOS DE UM PACIENTE RENAL CRÔNICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS

Juan de Sá Roriz Caminha¹
Rebeca Vitória Rodrigues de Souza²
Enoly Cristine Frazão da Silva³
Lídia Maria Loiola Melo⁴
Daniel Vieira Pinto⁵

DOI:10.5281/zenodo.14219656

¹EBSERH-HUGV – Universidade Federal do Amazonas, juantoriz2@gmail.com

²Farmácia – Universidade Federal do Amazonas, rebeca-vitoria.souza@ufam.edu.br

³Residência em Atenção Integral à Saúde Funcional em Doenças Neurológicas (Educação Física) – Universidade Federal do Amazonas, enoly.f@gmail.com

⁴Residência em Atenção Integral à Saúde Funcional em Doenças Neurológicas (Educação Física) – Universidade Federal do Amazonas, loiola.lidia@hotmail.com

⁵EBSERH-HUGV – Universidade Federal do Amazonas, daniel.pinto.1@ebserh.gov.br

1. INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é uma condição clínica caracterizada pela perda progressiva e irreversível da função renal, que afeta cerca de 13% da população global, sendo um importante problema de saúde pública (Ammirati, 2020). Conforme as diretrizes da Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO, 2024), a DRC é definida pela presença de alterações estruturais ou funcionais dos rins que persistem por mais de três meses, sendo diagnosticada quando a taxa de filtração glomerular (TFG) é inferior a 60 mL/min/1,73 m² ou com a presença de marcadores de lesão renal, como albuminúria (KDIGO, 2024).

A DRC está frequentemente associada a uma série de comorbidades, como diabetes mellitus, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, que contribuem para a sua progressão e representam uma das principais causas de mortalidade nessa população (Ammirati, 2020; Evans et al., 2022). A hipertensão, por exemplo, está presente em até 85% dos pacientes com DRC, sendo um fator agravante na progressão da doença e na deterioração da função renal (Hebert & Ibrahim, 2022).

Uma vez que a sarcopenia é uma das complicações comuns em pacientes com DRC, especialmente nos estágios avançados da doença, como aqueles em hemodiálise (HD), esta perda de massa muscular está associada a várias outras complicações como aumento da incidência de quedas e fraturas, aumento da adiposidade, gasto energético em repouso, inflamações e consequentemente a um aumento da mortalidade e a piores

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

desfechos clínicos (Sabatino et al., 2020; Kim & Song, 2023). O exercício físico de baixa/média intensidade, tem sido retratado na literatura como um agente crucial na preservação das funções fisiológicas e físicas, além da melhoria do bem-estar geral destes pacientes (Villanego et al., 2020).

O presente trabalho tem como objetivo avaliar e retratar os efeitos de um programa de exercícios físicos em parâmetros clínicos de um paciente renal crônico submetido à hemodiálise, buscando então fornecer evidências sobre os benefícios do exercício físico feito durante as sessões de Hemodiálise associado ao exercício nos dias que o paciente não compareça as sessões, na promoção da saúde e na redução das complicações associadas ao tratamento dialítico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Nosso trabalho consiste em um estudo de caso de um paciente renal crônico do Hospital Universitário Getúlio Vargas, situado em Manaus-Am. O paciente acompanhado sob o número de prontuário **61341152**, foi avaliado em quatro momentos distintos: dezembro de 2023, janeiro de 2024, março de 2024 e julho de 2024. Durante este período, foram realizadas intervenções de exercícios físicos além de terem sido aplicados testes físicos com o objetivo de analisar parâmetros morfofuncionais referentes a evolução do paciente ao longo das sessões de HD.

Variáveis Avaliadas:

Para monitorar a evolução do paciente, foram analisadas as seguintes variáveis cujos dados foram coletados entre dezembro de 2023 e julho de 2024:

Sinais Vitais (SSVVs): Incluíram pressão arterial e frequência cardíaca em repouso e após o teste de caminhada de seis minutos (TC6').

Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6'): Medida da capacidade funcional e resistência cardiorrespiratória.

Teste de Sentar e Levantar (SL): Avaliação da força, equilíbrio e resistência dos músculos das pernas.

Dinamometria: Avaliação da força muscular de preensão manual, utilizando o dinamômetro.

Escala de Equilíbrio de Berg: Para determinar o risco de queda.

Composição Corporal: Avaliada por bioimpedância elétrica com monitor de modelo 450 da marca BIODYNAMICS®, medindo a massa muscular (MM), água extracelular (ECW), água corporal total (TBW) e sobrecarga hídrica (OH), além da porcentagem de gordura corporal (%G), foram utilizados também os dados de massa corporal (IMC), índice de adiposidade corporal (IAC), relação cintura-quadril (RCQ) para avaliação da composição corporal

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

Dobras Cutâneas (7DC): Dobras cutâneas em diferentes pontos: tríceps, peito, sub-axilar, subescapular, abdominal, supra-ilíaca e coxa

Distribuição de Água Corporal: Medições de água extracelular (ECW), água corporal total (TBW) e sobrecarga hídrica (OH) também foram realizadas.

Perímetros Corporais: Foram mensurados os perímetros de cintura e quadril além do protocolo de 7 dobras cutâneas, para avaliação da RCQ do paciente.

3. RESULTADOS

Sinais Vitais (SSVVs):

A pressão arterial inicial e final oscilou ao longo do tempo, com um aumento de pressão arterial observada após os testes (especialmente em dezembro). Isso pode sugerir uma resposta cardiovascular mais intensa no início do acompanhamento, estabilizando-se em julho com uma leve diminuição da pressão final.

Teste de Caminhada de 6 minutos (TC 6'):

Houve uma diminuição constante na distância percorrida no teste de caminhada ao longo do tempo: de 496 metros em dezembro de 2023 para 428 metros em julho de 2024. Isso indica uma possível redução na capacidade funcional e resistência física ao longo do tempo.

Sentar e Levantar:

A pontuação no teste de sentar e levantar flutuou. Em dezembro, o paciente conseguiu realizar 26 repetições, com uma pequena redução para 24 em março e um aumento para 27 em julho. Isso sugere uma melhoria na força e resistência muscular de MMII no período final.

Dinamômetro:

A força de preensão manual aumentou significativamente de 75 lb em dezembro para 100 lb em março, com uma pequena variação para 95 lb em julho. Essa pequena variação pode estar relacionada a diferentes fatores, como fadiga no dia da avaliação.

Escala de Berg e Risco de Queda:

O escore que obtivemos na escala de Berg aumentou de 65 em dezembro para 75 em março, indicando uma melhora no equilíbrio e mobilidade funcional. Em julho, o escore caiu ligeiramente para 70, mas o risco de queda permaneceu baixo ao longo do período.

Composição Corporal (%G, Massa Muscular, Peso Muscular, IMC, RCQ):

A porcentagem de gordura corporal (%G) permaneceu relativamente estável após dezembro, com uma leve diminuição em março e julho. A massa muscular (MM) mostrou um aumento significativo de 42,2 kg para 58,81 kg entre setembro e dezembro, e permaneceu estável até julho, quando houve uma pequena diminuição. O índice de massa

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

corporal (IMC) reduziu levemente, sugerindo uma diminuição do peso corporal em relação à altura. O RCQ (relação cintura-quadril) aumentou ligeiramente, indicando uma possível redistribuição da gordura corporal.

Soma das 7 Dobras Cutâneas (Soma 7DC):

Houve um aumento notável na soma das dobras cutâneas ao longo do tempo, de 101,2 mm em dezembro para 142,7 mm em julho, a partir do qual podemos inferir um aumento no acúmulo de gordura subcutânea.

Distribuição de Água Corporal (ECW, TBW, OH):

A água extracelular (ECW) e a água corporal total (TBW) foram medidas apenas a partir de março. Observou-se uma leve diminuição nesses parâmetros, o que pode estar relacionado ao controle hídrico durante o tratamento dialítico. O índice de sobrecarga hídrica (OH) aumentou de 0,284 em dezembro para 0,592 em julho, o que pode indicar retenção de líquidos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do período de acompanhamento, pudemos observar mais repercussões positivas na capacidade funcional, força muscular e composição corporal do paciente. Embora tenha havido uma leve redução na distância percorrida no TC 6', o paciente demonstrou melhorias em outros aspectos, como força muscular e equilíbrio. Em relação a composição corporal, foi observado um aumento da massa muscular, embora o aumento na soma das dobras cutâneas e na sobrecarga hídrica sugira que o controle do acúmulo de gordura e líquidos pode precisar de maior atenção no ambiente extra-hospitalar, ou seja entre as sessões de hemodiálise no período em que o paciente está em casa. Deste modo é possível observar a importância do exercício físico na manutenção da saúde e da funcionalidade do paciente, uma vez que tanto a DRC quanto suas comorbidades como hipertensão, diabetes, Doença mineral óssea, dentre outras tendem a piorar significativamente o prognóstico, e estas podem e devem ter seu controle a partir de rotinas de exercício físico além da terapêutica farmacológica, se for o caso.

PALAVRAS-CHAVE: Doença renal crônica; Hemodiálise; Exercício físico.

REFERÊNCIAS

Ammirati, A. L. (2020). Chronic Kidney Disease. *Rev Assoc Med Bras*, 66(Suppl 1), S3-S9.

Sabatino, A. et al. (2020). Sarcopenia in Chronic Kidney Disease: What Have We Learned So Far? *Journal of Nephrology*.

Villanego, F. et al. (2020). Impact of physical exercise in patients with chronic kidney disease: Systematic review and meta-analysis. *Nefrologia*, 40(3):237–252.

Evans, M. et al. (2022). A Narrative Review of Chronic Kidney Disease in Clinical Practice: Current Challenges and Future Perspectives. *Adv Ther*, 39:33–43.

Hebert, S. A., & Ibrahim, H. N. (2022). Hypertension Management in Patients with Chronic Kidney Disease. *Methodist DeBakey Cardiovasc J*, 18(4):41-49.

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Kim, D. W., & Song, S. H. (2023). Sarcopenia in Chronic Kidney Disease: From Bench to Bedside. *Korean J Intern Med*, 38:303-321.

Mariampillai, J. E. et al. (2023). Diabetes e doença renal crônica. *Jornal da Associação Médica Norueguesa*.

KDIGO. (2024). KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International*, 105(Suppl 4S), S117–S314.